

**ПРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ НАШЕГО ПОВЕДЕНИЯ – КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ УЗБЕКСКОГО НАРОДА**

Государственный институт

Искусств и культуры Узбекистана

Доцент кафедры “Общественно-гуманитарных наук”

Арисланбаева З.Е.

Конвенция об охране всемирного культурного и духовного наследия, принятая Генеральной конференцией Организаций Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в 1972 году, уже тогда начала констатировать тот факт, что культурному и природному наследию все более угрожает разрушение, вызываемое не только традиционными причинами повреждений, но и эволюцией социальной и экономической жизни, которая усугубляет их и делает еще более опасными, вредоносными и разрушительными.

В современном обществе мы стали свидетелями пагубного обеднения достояния образцов культурной ценности, а также повреждения и исчезновения как окружающей природной среды, так и других культурных ценностей негативно влияющие на жизнедеятельность современного человека. То есть сталкиваемся с такими вопросами как недостаточность объема средств: экономических, научных и технических ресурсов, находящихся на территории той или иной страны, где находится ценность, которая подлежит защите. И тут встает вопрос об охране культурного наследия на национальном уровне. Какая первоочередная задача стоит перед нами, чтобы вернуть наше здоровье, здоровый окружающий природный мир, откуда люди могли бы черпать полезные природные дары и уже с большим уважением относились к природным законам и т.д.

Сегодня, конечно же проводятся различные международные конференции и конгрессы, а также с заинтересованными странами и народами заключаются соответствующие международные конвенции, по сохранению, прогрессу и распространению знаний в этой области, по охране всеобщего наследия человечества.

Изучение и сохранение культурного наследия являются необходимым условием предупреждения процесса разрушения и уничтожения своего национального богатства. Освоение исторического наследия способствует сохранению духовных основ народа, в противном случае подлинная культура может уступить свое место ложным ценностям. Именно культура помогает поддерживать чувство идентичности и принадлежности, что может способствовать общему благополучию, самоуважению и устойчивости цивилизации. Культурное наследие складывается из наиважнейших факторов жизнедеятельности современного человека: формирования и развития интеллектуально-духовной, нравственной и творческой личности.

Конечно же здоровье – бесценный божий дар: здоровые люди оптимистичны, энергичны, стремятся выполнять полезные дела, дарить радость окружающим. Но не следует забывать, что каждый человек сам является хозяином своего здоровья, так как на 50% наше состояние зависит от нас самих: от образа жизни, питания, режима дня, наличия вредных привычек и т.д. Будущему поколению необходимо будет научиться беречь свое здоровье с самых ранних лет.

А это означает, что на плечи старшего поколения ложится большая ответственность за будущее своих детей. Оставить наследие — это акт ответственности. Хорошие мужчины и женщины не просто оставляют после себя хорошие или плохие воспоминания (наследие) для других. Лучший способ оставить наследие – это жить им, день за днем, так как любая хорошая

новость в том, что многое из этого создания наследия может произойти в наших крошечных ежедневных действиях.

Хорошая жизнь для людей – это жизнь добродетеля. И поэтому в наших интересах быть добродетельными. Дело не в том, что добродетели ведут к хорошей жизни (например, если добры, выбудете вознаграждены), а скорее всего в том, что добродетельная жизнь – это хорошая и красивая жизнь, так как осуществление наших рациональных способностей и добродетели – это ее собственная награда, считают многие ученые прошлого.

Культурное наследие может послужить примером для будущих поколений, сохраняя воспоминания и обучая ценным жизненным урокам. Это также может быть источником гордости и мотивации, вдохновляя других стремиться к величию, независимо от обстоятельств. Лучший способ прожить свое наследие — быть примером.

Как выработать в сознании молодежи, научиться ценить местное наследие? Нам известно, что культурное наследие может принести значительную пользу местным сообществам за счет расширения экономических возможностей, укрепления социальной сплоченности и содействия экологической устойчивости. К примеру,....

Вовлечение местного населения в инициативы по культурному наследию не только сохраняет их традиции, но и расширяет их экономические и социальные возможности.

К примеру, известный энциклопедист, знакомый всем как второй [1]. «добродетельного города» направляет обратить внимание на традиции общения узбекского народа, имеющие положительное влияние на окружающих. Конечно же, восточным людям изначально была присуща основа нравственного, уважительного отношения как к природной среде, так и к друг другу. По нему, добродетельный город подобен совершенному, здоровому телу, все органы которого помогают друг другу с тем, чтобы сохранить жизнь живого существа и сделать ее наиболее полной [1].

Противопоставляя добродетельному невежественному город, он «невежественным, безнравственным и заблудшим» считает город обмана, где жители считают зажиточность и богатство не средством, а целью всей жизни [2].

Идя вслед за Платоном, он руководствуется этическими установками Аристотеля. Его круг познания очень широк: от религии, математики и философии, до музыки и политики. Ученое наследие аль-Фараби около 200 научных трудов и охватывающих разные отрасли знаний. В своих исследованиях, он приходит к выводу, что цель человеческой деятельности – это счастье, которое возможно лишь при помощи разумного познания. И жители «добродетельного города» объединяются, чтобы помочь друг другу достичь истинного счастья [3].

И сегодня идеи аль-Фараби, ставшие неотъемлемой частью сокровищницы мировой цивилизации продолжают будоражить мыслящее сознание, втягивая в орбиту нравственных поисков истины, путей достижения счастья, построения справедливого общества и совершенствования человека.

Философско-религиозно-этический термин «добродетель» обозначает положительное нравственное свойство характера отдельного человека, определяемое его волей и поступками; постоянное деятельное направление воли к исполнению нравственного закона (заповедей) и является антонимом к слову «грех» и «порок». Он считает, что человек не может достичь всех идеалов в одиночку, без помощи других людей. [4].

Что составляет основу главных добродетелей по Фараби? Это сложная и глубокая

этическая система Аристотеля: благоразумие, справедливость, умеренность и мужество. К ним Фараби позже добавляет еще 7 добродетелей. Это: (благоразумие, мужество, справедливость, умеренность, вера, надежда и любовь):

- Целомудрие (лат. Castitas)
- Умеренность (лат. Temperantia)
- Любовь (лат. Caritas)
- Усердие (лат. Industria)
- Терпение (лат. Patientia)
- Доброта (лат. Humanitas)
- Смирение (лат. Humilitas)

Фараби также считал, что мусульманину изначально присуща 5-добродетелей. Это: человечность, долг, вежливость, знание и верность слову.

Абу Нарс аль-Фараби, как и аль-Кинди, охватил много областей знания и стал первым в истории ислама, который создал единую философскую систему. Имя Фараби прочно вошло в историю мировой науки и культуры. Его труды оказали большое влияние на европейское Возрождение, став связующим мостом для сближения культур и философии Запада и Востока.

Целью сохранения культурного наследия каждого народа является сохранение культурных практик, ритуалов, обрядов, традиции и языков, чтобы поддерживать связь со своими корнями, укреплять чувство достоинства, которая в свою очередь способствует формированию позитивной и стабильной структуры в обществе.

Если сказать попроще это может означать: Культурное наследие — часть материальной и духовной культуры, созданная прошлыми поколениями и передающаяся будущим как нечто ценное и почитаемое.

В объект культурного наследия входят историко-культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а также объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного значения.

Важность сохранения культурного наследия заключается в том, что оно может дать возможность развить осознание самого себя, поможет понять и объяснить нам почему мы такие, какие мы есть, а не другие. Наследие должно быть основано на удивительном опыте, который вы получили в общении с людьми, в отношениях, которые вы выстроили, на том, как вы повлияли на жизни тех, кто для вас наиболее важен, оставив след в их сознании и жизни. Наследие является краеугольным камнем нашей культуры, которое играет важную роль в нашей политике, обществе, бизнесе и мировоззрении. Изучение и сохранение культурного наследия, являются необходимым условием предупреждения процесса разрушения и уничтожения национального богатства нашей страны. Освоение исторического наследия может способствовать сохранению духовности народа. В противном случае подлинная культура может уступить место ложным ценностям.

Приоритет духовно-нравственных ценностей является характерной особенностью индивидуального и общественного сознания граждан Узбекистана, которые гордятся великими предками своего народа, его научным и историческим наследием, гостеприимством и

трудолюбием.

Так как культурное наследие является отражением общества, и его сохранение жизненно важно для поддержания культурного разнообразия, укрепления чувства принадлежности и передачи знаний будущим поколениям. Культурное наследие играет решающую роль в жизни и истории, влияя на ценности, убеждения и чувство принадлежности.

Таким образом, культурное наследие может воспитать и принести уникальные плоды в формировании человека как личности, и его базовые национальные ценности. Приобщая молодёжь к наследию своего народа, мы воспитываем в них духовно-нравственные чувства, а оно неотделимо от воспитания чувства национальной гордости и ценности.

Использованная литература:

1. Конвенция об охране всемирного культурного и духовного наследия, принятая Генеральной конференцией Организаций Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – 1972г.
2. Аль-Фараби. Трактат о взглядах жителей добродетельного города. Алма-Ата: Наука, 1979.
3. Raufovich, Fayziev Turabek, and Umaraliyeva Gulchehra Bahodirjonovna. "Moral as a form of spiritual culture." *International Journal on Integrated Education* 2.6 (2019): 21-22.
4. Umaraliyeva, Gulchehra. "SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF BIOAESTHETICS." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.6 (2024): 540-545.
5. qizi Abdullayeva, Muqaddas Baxtiyor, and Gulchehra Umaraliyeva. "SHARQ MUTAFAKKIRLARINING KASB-HUNAR, BAXT VA MARTABAGA OID QARASHLARI." *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal* 2.1 (2024): 195-199.
6. Umaraliyeva, Gulchehra. "KAYKOVUSNING "QOBUSNOMA" ASARIDA FARZAND TARBIYASIGA OID QARASHLARI." *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal* 2.1 (2024): 200-205.
7. Umaraliyeva, Gulchehra Bahodirjonovna. "BIOESTETIKANI BILISH EVOLUTSIYASI." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1258-1261.
8. Исоков, Зиёдулло. "САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ–МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЁТИМИЗ КЎЗГУСИ." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1273-1278.